

O POTENCIAL TERAPÊUTICO DA OZONIOTERAPIA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA EM CIRURGIA DE PROTOCOLO INFERIOR: UM RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Odontologia, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)
[SUMÁRIO / 08/04/2024](#)

**THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF OZONE THERAPY IN WOUND
HEALING IN LOWER PROTOCOL SURGERY: A CASE REPORT**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10944956

Sandreani da Silva Palheta¹
Jorge Alberto Carrazana Moya²
Alberto Tadeu do Nascimento Borges²
Zobélia Maria de Souza Lopes²
Luã Lopes Borges²
Lizete Karla Filgueiras de Souza²
Márcio Langbeck Castelo Branco²
Rafael Reis de Souza²
Luciana Aleixo dos Santos De Melo²
Camila Valente Smith²
Guilherme Motta Antunes Ferreira²
Natalia Stefany da Silva Pereira²
Fernando dos Santos Goncalves Junior²
Jefter Haad Ruiz da Silva²
Marcela Lopes Linhares²

RESUMO

O processo de cicatrização da pele, fundamental para restaurar a integridade do tecido após uma lesão, compreende quatro fases distintas: inflamação, debridamento, reparo e maturação. A ozonioterapia, reconhecida por suas propriedades biológicas, como ação antimicrobiana e analgésica, desperta interesse na comunidade odontológica como uma ferramenta complementar. Paciente J. J. N., 67 anos, gênero masculino, malanoderma, compareceu a clínica de Pós-Graduação em Implantodontia da Faculdade do Amazonas – IAES com queixa principal de “Fiz cirurgia de implante na última vez, mas estou sentindo muita dor”. Optou-se pelo tratamento através da irrigação com óleo de girassol ozonizado e água ozonizada, visando erradicar a infecção e promover a reparação tecidual. A utilização de óleo e água ozonizada revelou-se eficaz na promoção da cicatrização e redução de complicações infecciosas, destacando a ozonioterapia como uma abordagem promissora para otimizar os processos de cicatrização em procedimentos cirúrgicos odontológicos.

Palavras-chaves: Ozonioterapia. Infecção Peri-implantar. Placa bacteriana.

ABSTRACT

The skin healing process, fundamental to restoring tissue integrity after an injury, comprises four distinct phases: inflammation, debridement, repair and maturation. Ozone therapy, recognized for its biological properties, such as antimicrobial and analgesic action, arouses interest in the dental community as a complementary tool. Patient J. J. N., 67 years old, male, malanoderma, attended the Postgraduate Clinic in Implantology at Faculdade do Amazonas – IAES with the main complaint of “I had implant surgery last time, but I am feeling a lot of pain”. We opted for treatment through irrigation with ozonized sunflower oil and ozonated water, aiming to eradicate the infection and promote tissue

repair. The use of oil and ozonized water proved to be effective in promoting healing and reducing infectious complications, highlighting ozone therapy as a promising approach to optimize healing processes in dental surgical procedures.

Keywords: Ozone therapy. Peri-implant infection. Bacterial plaque.

1 INTRODUÇÃO

A pele, como a camada externa e protetora do corpo, é altamente suscetível a lesões traumáticas, afecções e incisões cirúrgicas. O processo de cicatrização é essencial para restaurar a integridade do tecido após uma lesão, envolvendo eventos físicos, químicos e celulares. Portanto, esse processo é dividido em quatro fases: inflamação, debridamento, reparo e maturação (1-3).

A primeira fase, inflamação, envolve aumento da permeabilidade vascular, quimiotaxia celular e ativação de células reparadoras como macrófagos e neutrófilos, seguida pela fase de debridamento. O reparo, ocorrendo de 3 a 5 dias após a lesão, é marcado pela proliferação de fibroblastos e migração celular para fechamento da ferida. Infecções secundárias podem atrasar esse processo. A fase final, maturação, é caracterizada pela diminuição do colágeno e vascularização do tecido de granulação, resultando em uma cicatriz mais clara e plana. Medidas como proteção temporária da ferida, tricotomia e limpeza adequada são essenciais para facilitar o processo de cicatrização (2,4,5).

A busca por novas substâncias para auxiliar na terapêutica clínica tem levado à crescente adoção da ozonioterapia como uma ferramenta complementar na Odontologia. Suas propriedades biológicas, incluindo ação antimicrobiana, analgésica, anti-inflamatória e capacidade de auxiliar na reparação tecidual, têm despertado interesse na comunidade odontológica. Embora tenha sido inicialmente aceita nos Estados Unidos em 1880, a ozonioterapia foi oficialmente reconhecida no Brasil apenas em 2015, por meio da Resolução 166, que autorizou sua prática nos

procedimentos odontológicos. Esse reconhecimento marca um avanço significativo no campo odontológico, permitindo a incorporação de uma abordagem terapêutica inovadora e eficaz (6,7).

O ozônio (O₃), uma molécula gasosa natural composta por três átomos de oxigênio, apresenta propriedades únicas que o tornam amplamente aplicável em sistemas biológicos e tratamentos clínicos. Sua descoberta remonta ao ano de 1840, quando Christian Friedrich Schonbein, ao trabalhar com uma pilha voltaica na presença de oxigênio, observou a formação de um gás com um “cheiro elétrico pungente”. Desde então, o ozônio tem sido objeto de estudo e seu emprego atual é amplamente discutido na Odontologia, uma área diversificada com aplicações em diversas especialidades (8,9).

Segundo o regulamento sobre a prática da ozonioterapia por cirurgiões-dentistas, aqueles com formação em Ozonioterapia aplicada à Odontologia podem utilizar essa terapia em diversas áreas, tais como Dentística, Periodontia, Endodontia, Cirurgia, Dor e disfunção da ATM, e Necrose dos maxilares. Um marco importante na história da utilização do ozônio em odontologia foi estabelecido por Eduward Fisch, que em 1950 se tornou o primeiro cirurgião-dentista a empregar o ozônio, na forma de água ozonizada, como antisséptico bucal durante cirurgias orais, com o objetivo de aumentar a quantidade de oxigênio (10,11).

O ozônio, aplicado de diferentes formas, possui diversas ações no organismo. Na odontologia, é reconhecido por suas propriedades benéficas, como ação antimicrobiana e analgésica. Pode ser utilizado diluído em água, óleo ou como gás, sendo aplicado em tratamentos de doenças crônicas e agudas. Em baixas concentrações (0,02 a 0,05 ppm) e usos adequados, é considerado seguro. No entanto, sua forma de gás, embora eficaz, pode ser irritante e perigosa se inalada, mas com geradores seguros, esses riscos são minimizados (12,13).

Pesquisas contemporâneas conduziram uma avaliação sobre os impactos da terapia com ozônio na resolução da inflamação, controle da dor e no processo de cicatrização de feridas decorrentes de cirurgias de implante. Os resultados obtidos destacam-se significativamente, evidenciando que a aplicação da terapia com ozônio promoveu uma aceleração no processo de cicatrização, bem como uma atenuação da resposta inflamatória tecidual, além de conferir alívio ao quadro doloroso associado ao procedimento cirúrgico em questão (14–16).

Dessa forma, o objetivo foi apresentar um caso clínico do impacto da ozonioterapia na desinfecção pós-operatória de ferida resultante de cirurgia de implante dentário em mandíbula, visando melhorar os processos de cicatrização e reduzir complicações infecciosas.

2 RELATO DE CASO

Paciente J. J. N., 67 anos, gênero masculino, malanoderma, compareceu a clínica de Pós-Graduação em Implantodontia da Faculdade do Amazonas – IAES com queixa principal de “Fiz cirurgia de implante na última vez, mas estou sentindo muita dor”. O paciente relatou ter se submetido à instalação de implantes para uma prótese do tipo protocolo inferior em 4 elementos. No pós-operatório, ele tentou utilizar uma prótese removível, mas devido a compromissos de trabalho, optou por não a utilizar.

Durante o exame clínico, observou-se uma dilaceração do tecido em processo de cicatrização e ruptura dos pontos de sutura, resultando na exposição do tecido ósseo e dos implantes dentários. Além disso, foi observado um considerável acúmulo de placa bacteriana ao redor dos implantes, o que comprometia a cicatrização natural do corpo (Figura 1 A-B).

Com base na análise dos dados clínicos, foi estabelecido o diagnóstico de infecção bacteriana. Optou-se pelo tratamento através da irrigação com óleo de girassol ozonizado e água ozonizada, visando erradicar a infecção

e promover a reparação tecidual. O paciente foi instruído a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Figura 1 – Aspecto inicial do tecido dilacerado e ruptura das suturas (A-B)

Para início do tratamento, foi observado placas bacterianas calcificadas ao redor dos implantes, atrapalhando assim a cicatrização tecidual e óssea. Foi realizado a reabertura do retalho cirúrgico para limpeza da área infeccionada com lâmina de bisturi 15C (Quinelato®) (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – Incisão da ferida cirúrgica

Figura 3 – Incisão da ferida cirúrgica

Na sequência, foi realizado o debridamento, plastia óssea com remoção das placas bacterianas sob irrigação constante de água ozonizada. O debridamento foi realizado com alveolotomo luer curvo (Quinelato®) (Figura 4), removendo todas irregularidade ósseas e cálculos presentes na ferida cirúrgica, com uma broca esférica multilaminada esférica FG 19 mm (Allprime®) foi realizada a plastia óssea e remoção dos debris (Figura 5).

Figura 4 – Debridamento

Figura 5 – Regularização óssea

Ao final da regularização óssea e remoção das placas bacterianas, deu-se início ao tratamento cicatricial da ferida, utilizou-se abundante com água ozonizada e aplicou-se óleo de semente de girassol, oxigênio ativo (O₃) diretamente na área afetada. iniciou-se o tratamento cicatricial da ferida, utilizando-se abundantemente água ozonizada e aplicando-se óleo de semente de girassol e oxigênio ativo (O₃) diretamente na área afetada. Esse procedimento foi repetido quatro vezes no total, a cada dois dias. No quarto retorno para aplicação do último curativo, observou-se uma cicatrização considerável, culminando na realização de sutura do tipo contínua festonada com fio de Seda 3-0 (Figuras 6 e 7).

Figura 6 – Síntese dos tecidos

Figura 7 – Tecido suturado

Paciente foi submetido as orientações e medicações pós-operatórias, retorno com 7 e 14 dias para evolução da preservação do paciente, para uma futura reabilitação protética com prótese do tipo protocolo (Figura 8 e 9).

Figura 8 – Pós-operatório de 07 dias

Figura 9 – 14 dias de pós-operatório

3 DISCUSSÃO

O ozônio pode melhorar a microcirculação nos tecidos e a circulação sanguínea periférica, interagindo com componentes do sistema vascular. Sua aplicação inicia a cicatrização precoce de feridas ao melhorar as propriedades dos eritrócitos e facilitar a liberação de oxigênio (11,17). Além disso, possui efeitos antimicrobiano, imunoestimulante, desintoxicante, bioenergético e analgésico, ativando a função dos macrófagos e aumentando a sensibilidade dos microrganismos à fagocitose. Sendo assim, a ozonioterapia tem demonstrado possuir propriedades potenciais para a prática clínica odontológica (13,18).

A terapia com ozônio, quando utilizada em feridas cirúrgicas, demonstra resultados significativos, incluindo aceleração do processo de cicatrização e regeneração tecidual, além de contribuir para a prevenção de edemas e alveolite, e proporcionar alívio analgésico (16,19). Além disso, a ozonioterapia pode ser aplicada no tratamento de osteomielite refratária, combinada com antibioticoterapia, e serve como terapia complementar para casos de osteonecrose devido às suas propriedades bioestimulantes (15,20). Corroborando com os autores, a ozonioterapia foi utilizada para auxiliar no processo cicatricial de ferida cirúrgica no pós-operatório de protocolo inferior.

Embora a ozonioterapia ainda careça de evidências consistentes como alternativa na implantodontia, há achados promissores na odontologia restauradora. Estudos em animais mostram resultados positivos do ozônio nos processos regenerativos devido a seus efeitos anti-inflamatórios,

cicatrizantes e antimicrobianos (19,21). Porém, no estudo de Suh et al.(22), os pacientes que aplicaram água ozonizada nas feridas apresentaram aceleração da cicatrização e fechamento mais precoce da ferida do que os pacientes que aplicaram água normal e não receberam tratamento. No presente caso, corroborando com estes estudos, a aplicação do ozônio demonstrou atividade efetiva na cicatrização da ferida por irrigação abundante com ozônio e óleo ozonizado.

Um estudo realizado com o objetivo de comparar a resposta terapêutica da laserterapia e ozonioterapia na regeneração tecidual, realizou a retirada de 5 mm da calvária de ratos (região fisiologicamente semelhante à mandíbula e a maxila) em trinta animais, sendo o primeiro grupo o controle; o segundo tratado com laserterapia; e o terceiro com ozonioterapia. O resultado foi que embora o grupo que foi exposto ao tratamento com laserterapia tenha tido bons resultados terapêuticos, o grupo tratado com ozonioterapia teve uma melhor resposta regenerativa do tecido ósseo que aqueles tratados com laserterapia (18,22,23). Assim, pode-se afirmar, que o tratamento da ozonioterapia na regeneração óssea foi promissor, para reparação tecidual agredida no trabalho em questão.

A utilização do ozônio líquido para regeneração óssea, visto que a área de osso novo, área fibrótica, bem como, os números de osteoblastos e osteoclastos aumentaram consideravelmente após a aplicação do ozônio (11,13,16). Associado a isso, a vascularização foi significativamente maior no grupo experimental (com ozônio) em comparação ao grupo controle (sem ozônio). Assim, a densidade de osso recém-formado, bem como, o número de capilares, localizados nas suturas maxilares foram maiores no grupo experimental com ozônio em comparação com o grupo controle (14,15).

Uma limitação deste estudo reside na falta de evidências diretas que estabeleçam a eficácia exclusiva da ozonioterapia para cicatrização de feridas cirúrgicas. Embora tenha sido observado um efeito positivo na aceleração do processo de cicatrização e regeneração tecidual, bem como

na prevenção de complicações como edemas e alveolite, e na promoção de alívio analgésico, é necessário reconhecer que a ozonioterapia ainda carece de evidências consistentes e unânimes como uma alternativa terapêutica estabelecida na prática clínica odontológica. Mais estudos clínicos randomizados e controlados são necessários para avaliar sua eficácia e segurança de forma abrangente.

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, o presente estudo apresentou um caso clínico que evidencia o impacto positivo da ozonioterapia na desinfecção pós-operatória de feridas resultantes de cirurgias de implante dentário na mandíbula. A técnica empregada, utilizando óleo e água ozonizada, demonstrou-se eficaz na promoção da cicatrização e na redução de complicações infecciosas. Os resultados obtidos corroboram a relevância da ozonioterapia como uma abordagem promissora para otimizar os processos de cicatrização e garantir a saúde bucal dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos odontológicos.

REFERÊNCIAS

1. Kramer RF, Jaines VI. Tratamento de ferida aberta com ozonioterapia e óleo ozonizado previamente a reparação plastia cutânea: relato de caso. *Rev Ibero-Americana Humanidades, Ciências e Educ.* 2022 Nov 14;8(10):4230–45.
2. Nguyen A V., Soulika AM. The Dynamics of the Skin's Immune System. *Int J Mol Sci.* 2019 Apr 2;20(8).
3. Monavarian M, Kader S, Moeinzadeh S, Jabbari E. Regenerative Scar-Free Skin Wound Healing. *Tissue Eng Part B Rev.* 2019 Aug 1;25(4):294–311.
4. Kremer M, Burkemper N. Aging Skin and Wound Healing. *Clin Geriatr Med.* 2024 Feb 1;40(1):1–10.

5. Yasukawa K, Okuno T, Yokomizo T. Eicosanoids in Skin Wound Healing. *Int J Mol Sci.* 2020 Nov 2;21(22):1–19.
6. Daif ET. Role of intra-articular ozone gas injection in the management of internal derangement of the temporomandibular joint. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2012;113(6).
7. Barczyk I, Masłyk D, Walczuk N, Kijak K, Skomro P, Gronwald H, et al. Potential clinical applications of ozone therapy in dental specialties-a literature review, supported by own observations. *Int J Environ Res Public Health.* 2023 Feb 1;20(3).
8. Ding C, Ni L, Liu Q, Zhou C, Wang G, Chu PK, et al. Cold air plasma improving rheumatoid arthritis via mitochondrial apoptosis pathway. *Bioeng Transl Med.* 2022 Jan 1;8(1).
9. Torres-Rosas R, Marcela Castro-Gutiérrez ME, Flores-Mejía LA, Torres-Rosas EU, Nieto-García RM, Argueta-Figueroa L. Ozone for the treatment of temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis. *Med Gas Res.* 2023 Jul 1;13(3):149–54.
10. Chęciński M, Chęcińska K, Nowak Z, Sikora M, Chlubek D. Treatment of Mandibular Hypomobility by Injections into the Temporomandibular Joints: A Systematic Review of the Substances Used. *J Clin Med.* 2022 May 1;11(9).
11. Sire A, Marotta N, Ferrillo M, Agostini F, Sconza C, Lippi L, et al. Oxygen-Ozone therapy for reducing pro-inflammatory cytokines serum levels in musculoskeletal and temporomandibular disorders: a comprehensive review. *Int J Mol Sci.* 2022 Mar 1;23(5).
12. Moxley B, Stevens W, Sneed J, Pearl C. Novel diagnostic and therapeutic approaches to temporomandibular dysfunction: a narrative review. *Life (Basel, Switzerland).* 2023 Sep 1;13(9).

13. Han F, Guo J, Mu M, Bian K, Cui Z, Duan Q, et al. Mechanism of ozone alleviation of malignant ascites in hepatocellular carcinoma through the inhibition of neutrophil extracellular traps. *PNAS nexus*. 2023 Sep 1;2(9).
14. Shekhar A, Srivastava S, Kumar Bhati L, Chaturvedi A, Singh S, Agarwal B, et al. An evaluation of the effect of ozone therapy on tissues surrounding dental implants. *Int Immunopharmacol*. 2021 Jul 1;96.
15. Palma LF, Joia C, Chambrone L. Effects of ozone therapy on periodontal and peri-implant surgical wound healing: a systematic review. *Quintessence Int (Berl)*. 2023 Feb 1;54(2):100.
16. Yang XH, Liu XH, Ma YG, Fan JX, Ma XL, Zhuang GY, et al. The clinical efficacy of ozone combined with steroid in the treatment of discogenic low back pain: a randomized, double-blinded clinical study. *Front Neurol*. 2023;14.
17. Haas AN, Furlaneto F, Gaio EJ, Gomes SC, Palioto DB, Castilho RM, et al. New tendencies in non-surgical periodontal therapy. *Braz Oral Res*. 2021;35(Supp 2):1–18.
18. Sen S, Sen S. Ozone therapy a new vista in dentistry: integrated review. *Med Gas Res*. 2020 Dec 1;10(4):189–92.
19. AlMogbel AA, Albarrak MI, AlNumair SF. Ozone Therapy in the Management and Prevention of Caries. *Cureus*. 2023 Apr 13;15(4).
20. Chaudhry K, Rustagi N, Bali R, Khatana S, Kumar S, Kaur A, et al. Efficacy of adjuvant ozone therapy in reducing postsurgical complications following impacted mandibular third-molar surgery: A systematic review and meta-analysis. *J Am Dent Assoc*. 2021 Oct 1;152(10):842-854.e1.
21. Özalp Ö, Sindel A, Altay MA, Özbudak İH, Bilgin B, Kocabalkan B, et al. Comparative evaluation of the efficacy of ozone therapy and low level

laser therapy on oral mucosal wound healing in rat experimental model. J Stomatol oral Maxillofac Surg. 2022 Nov 1;123(6):e670–4.

22. Suh Y, Patel S, Kaitlyn R, Gandhi J, Joshi G, Smith N, et al. Clinical utility of ozone therapy in dental and oral medicine. Med Gas Res. 2019 Sep 1;9(3):163–7.

23. Palma LF, Joia C, Chambrone L. Effects of ozone therapy on periodontal and peri-implant surgical wound healing: a systematic review. Quintessence Int. 2023 Feb 1;54(2):100–10.

1 Pós-graduanda em Implantodontia e Cirurgia Oral, Faculdade do Amazonas – IAES, Manaus (AM), Brasil.

2 Professor(a), Cirurgiã(o)-Dentista, Faculdade do Amazonas – IAES, Manaus (AM), Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto

é um método

bibliométrico

para avaliar a

importância de

periódicos

científicos em

suas respectivas

áreas. Uma

medida que

reflete o número

médio de

citações de

artigos

científicos

publicados em

determinado

periódico, criado

por Eugene

Garfield, em que

os de maior FI

são considerados

mais

importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

